

Gli uliveti tradizionali e il loro paesaggio: l'agriturismo

www.af4eu.eu

Oliveto centenario della varietà Lucio, situato a Íllora, Granada.

L'Andalusia ha paesaggi unici e uliveti storici che non solo producono olio di alta qualità, ma hanno anche un grande patrimonio culturale e ambientale. La valorizzazione di questi uliveti secolari attraverso l'agriturismo è un'innovazione strategica nel rilancio dell'economia rurale. Gli uliveti secolari dei Montes Orientales de Granada sono un simbolo di identità culturale. L'azienda agricola Finca Santa Catalina, situata nel comune di Íllora, ha ulivi di oltre 200 anni, risalenti al 1850. Si tratta di un'azienda agricola agroforestale, allevata da bovini, dove l'agriturismo è un altro elemento chiave nella gestione. La proprietà è stata acquistata dagli attuali proprietari a causa del loro interesse nella conservazione di questi monumenti naturali. Qui si svolgono lavori di conservazione e restauro, tra cui la costruzione di dighe per sostenere gli ulivi e contenere le acque di dilavamento. Sono in corso anche lavori archeologici per il restauro di un frantoio e la datazione dell'uliveto. Questo progetto permette di sviluppare una connessione con i consumatori attraverso esperienze in loco, come visite guidate, degustazioni di olio, laboratori di raccolta ed eventi culturali. I turisti si immergono nel processo produttivo, sviluppando così un legame più forte con il prodotto e la sua origine. Allo stesso tempo, questo tipo di turismo promuove pratiche responsabili, contribuendo a mitigare lo spopolamento rurale e generando occupazione secondaria. Un altro dei vantaggi dell'utilizzo di questi uliveti per il turismo è la diversificazione del reddito, che è completata dalla produzione di oli biologici e di alta qualità, in particolare dalle olive di questi ulivi centenari. Di conseguenza, infatti, è nato il marchio Lucio 642. Queste visite sono offerte direttamente a gruppi o famiglie, sia attraverso agenzie di viaggio locali che attraverso piattaforme di turismo sostenibile che operano nella regione. In questo modo si ottiene un cambiamento nella percezione dell'olio d'oliva come elemento generativo del paesaggio in grado di mantenere il patrimonio culturale.

Ana Victoria Campos Galisteo
Laura Moreno Carbonell

anav.campos@juntadeandalucia.es
laura.moreno.carbonell@juntadeandalucia.es
Agenzia per la Gestione dell'Agricoltura e della Pesca dell'Andalusia

Funded by
the European Union

Questo progetto ha ricevuto finanziamenti dal programma di ricerca e innovazione HORIZON EUROPE dell'Unione europea nell'ambito dell'accordo di sovvenzione n. GA 101086563. Le opinioni e i punti di vista espressi sono tuttavia esclusivamente quelli dell'autore/i e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea. Né l'Unione europea né l'autorità concedente possono essere ritenute responsabili.

